

امام ابوحنيفه رحمه الله ومسأله ارجاء

الامام ابوحنيفة رحمه الله تعالى ومسئلة الارچاء

Imam Abu Hanifa (May Allah have mercy on him) and Issue of Irjaa

İmam Ebu Hanife (Allah Rahmet Eylesin) ve İrjaa meselesi.

Doi:

داد محمد نذير^۱

Makale Bilgisi / Article Information

معلومات مقاله / بيانات المقال

Makalenin Türü/Article Type: Araştırma makalesi/Resarch Article

نوع مقاله / نوع المقالة: تحقيقي / البحثي

Geliş Tarihi / Received Date:

20.03.2024

تاريخ دریافت مقاله / تاريخ استلام المقال:

Kabul Tarihi / Accepted Date:

12.05.2024

تاريخ پذیرش مقاله / تاريخ قبول المقال:

Bu makale, Turnitin yazılımınca taranmıştır. İntihal tespit edilmemiştir

این مقاله توسط نرم افزار تورنیتین Turnitin بررسی شده
Plagiarism یا سرقت ادبی تثبیت نگردید.

This article has been scanned by Turnitin. No Plagiarism detected.

قد خضع المقال لبرنامج فحص الانتحال Turnitin و لم يثبت
انه من السرقات الادبية

نحوه ارجاع دهی از این مقاله در پاورقی:

داد محمد نذیر، "امام ابوحنيفه رحمه الله و مسأله ارجاء"، مجلة ديوان ۲/۵ (سرطان ۱۴۰۳). ۳۲۰-۳۰۳.

Atıf:

Dad Muhammad Nazeer, "Imam Abu Hanifa رحمه الله and Issue of Irjaa", Diwan Dergisi 5/2 (Haziran 2024), 303-320.

چکیده:

امام ابوحنیفه رحمه الله از فرزندان اهل کابل است، در شهر کوفه به دنیا آمد و در آنجا پرورش یافت و بیشتر عمر خود را به عنوان دانش آموز، آموزگار و مناظره کننده سپری نمود. امام در سال (۸۰ هـ/۶۵۹م) در کوفه تولد و در سال (۱۵۰هـ/۷۲۹م) وفات یافت و در شهر بغداد دفن گردید. او در ابتداء به فراگیری علم کلام پرداخت سپس به علم فقه روی آورد. ایمان از دید امام اقرار به زبان و تصدیق به قلب است. تصدیق در هیچ حالتی ساقط نمی شود، ولی اقرار در برخی از حالات ساقط می شود. اما عمل از نظر امام رکن ایمان نیست و مرتکبان کبیره مسلمان بوده و تحت مشیئت الله ﷻ قرار دارند. مرجئه یکی از فرق اسلامی است و می گویند معاصی به ایمان مؤمنون زبانی نمی رساند همانگونه که اعمال خوب کافر برایش سودی نمی دهد و اهل کبیره را بیش از حد امیدوار می سازند. در این مقاله تلاش شده است تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا امام از جمله مرجئه است؟ و فرضیه پاسخ دهنده به این سوال این است که امام از زمره مرجئه نیست، بلکه در سخن و منهج با آنها مخالف است. هدف علمی این تحقیق پاسخگویی به سوال اصلی است و آن اینکه آیا امام از زمره مرجئه است؟ اهمیت این تحقیق در این است که دفع اتهام ارجاء از امام در واقع دفع آن از اکثریت مسلمانان سنی جهان است. البته روش کاری در این تحقیق، تحلیلی-توصیفی است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که مرجئه بودن امام جز اتهام علیه او نیست.

المخلص:

الإمام أبوحنيفة رحمه الله تعالى من أصل فارسي و من أهل كابول، ولد بمدينة كوفة بعراق، وترى فيها، وقضى أكثر عمره فيها كطالب، ومعلم ومناظر. ولد الإمام أبو حنيفة بالكوفة سنة 80 من الهجرة النبوية، الموافق لسنة 699م من الميلاد، ودفن بمدينة بغداد. أول ما بدأ فيه الإمام هو علم الكلام ثم عدل عنه وبدأ بتعلم الفقه الإسلامي. الإيمان عند الإمام هو إقرار باللسان وتصديق بالقلب. والتصديق لا يحتمل السقوط أبداً ولكن الإقرار يسقط في بعض الحالات. أما العمل عنده ليس من أركان الإيمان، ويعتقد أن أهل الكبائر مؤمنون حقاً وهم تحت مشيئة الله عزوجل. والمرجئة هي إحدى الفرق الإسلامية، يعتقدون أن المعاصي لاتضر الإيمان كما أن الأعمال الصالحة لاتنفع الإنسان مع الكفر وهم يبالغون في إرجاء أهل الكبائر. سعى الباحث في هذه المقالة أن يجيب عن السؤال الأساسي ألا وهو هل الإمام من المرجئة؟ ويتعين على الباحث من خلال بحثه هو أن الإمام ليس من المرجئة بل يخالفهم في القول والمنهج. والهدف من هذا البحث الإجابة على السؤال الأساسي وهو هل الإمام من المرجئة؟ أهمية هذا البحث تكمن في أن دفع تهمة الإرجاء عن الإمام في الحقيقة دفع هذه التهمة عن أغلب الأمة المسلمة في عالم أهل السنة. منهج الباحث في كتابة هذه المقالة هو منهج التحليل والتفسير والمراجعة إلى الكتب والبحوث العلمية القيمة. هذا و نتيجة البحث تشير إلى أن نسبة الإمام إلى الإرجاء ليس إلا تهمة عليه من قبل أعدائه.

الكلمات المفتاحية:

الإمام أبوحنيفة، الإيمان، أهل الكبائر، الإرجاء، العمل، المرجئة.

Abstract:

Imam Abu Hanifa (may Allah have mercy on him), descended from Persian lineage and hailed from Kabul, was born in the city of Kufa in Iraq. He spent the majority of his life in Kufa, where he was a student, teacher, and debater. Born in Kufa in 80 AH/659 CE, he passed away in 150 AH/729 CE and was buried in Baghdad. Initially, Imam Abu Hanifa engaged in the study of Kalam (Islamic theology) but later shifted his focus to Islamic jurisprudence. According to Imam Abu Hanifa, faith (iman) comprises verbal acknowledgment and heartfelt conviction. While conviction is immutable, verbal acknowledgment may lapse in certain circumstances. He posited that deeds are not integral to faith and maintained that major sinners (ahl al-kaba'ir) are true believers, subject to Allah's will. The Murji'ah, an Islamic sect, argue that sins do not harm faith, just as good deeds are of no benefit in the presence of disbelief, and they tend to overly defer judgment on major sinners. This study seeks to address the fundamental question: Was Imam Abu Hanifa associated with the Murji'ah? The hypothesis is that Imam Abu Hanifa was not a Murji'ah and, in fact, opposed their doctrines and methodologies. The significance of this research lies in clearing Imam Abu Hanifa of the charge of being a Murji'ah, thereby exonerating a significant portion of the Sunni Muslim community from this accusation. The researcher employed an analytical and interpretative methodology, referencing valuable scholarly works and research. The findings indicate that the attribution of Imam Abu Hanifa to the Murji'ah is merely an accusation leveled by his adversaries.

Keywords:

Imam Abu Hanifa,
Faith, Major
Sinners, Irja,
Deeds, Murji'ah.

Özet:

İmam Ebu Hanife (Allah Rahmet Eylesin), Kabil'in çocuklarından. Kufe şehrinde doğmuş ve orada yetişmiş, hayatının büyük bir kısmını öğrenci, öğretmen ve tartışmacı olarak geçirmiştir. İmam, 80 Hicri yılında (M. 659) Kufe'de doğmuş ve 150 Hicri yılında (M. 729) vefat etmiş, Bağdat'ta defnedilmiştir. Başlangıçta kelim ilmini öğrenmeye başlamış, daha sonra fıkıh ilmine yönelmiştir. İmam'a göre iman, dil ile tasdik etmek ve kalp ile kabul etmektir. Kabullenme her zaman devam ederken, dil ile tasdik bazı durumlarda sona erebilir. Ancak İmam'a göre amel, imanın şartı değildir ve büyük günah işleyen Müslümanlar, Allah'ın iradesi altındadırlar. Müracatçılık, İslam'ın bir mezhebidir ve günahların imanı etkilemediğini iddia eder, aynı şekilde kafirlerin iyi işleri de onlara fayda sağlamaz ve büyük günah işleyenleri fazlasıyla umutlandırır. Bu makalede, İmam'ın müracatçılar arasında olup olmadığı sorusuna cevap verilmeye çalışılmıştır. Cevaplayıcı hipotez, İmam'ın müracatçılar arasında olmadığıdır, aksine onlarla söylem ve metodolojide karşıdır. Bu araştırmanın bilimsel amacı, temel soruyu cevaplamaktır: İmam müracatçı mıdır? Bu araştırmanın önemi, İmam'a yönelik Arjaa suçlamasını reddetmektir, aslında bu, dünya genelindeki çoğunlukla Sünni Müslümanlar tarafından reddedilmektedir. Elbette bu araştırmadaki metodoloji analitik-tanımlayıcıdır. Araştırmanın bulguları, İmam'ın müracatçı olmadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler:

İmam Ebu Hanife, iman, büyük günahlar, erteleme, amel ve müracatçılık.

مقدمه

نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد: الله ﷻ دین اسلام را بر رسول الله ﷺ نازل و حفظ آن را تضمین کرد. برای پیامبر ﷺ افرادی را آماده ساخت که آنها وزراء، انصار و اتباع آنحضرت ﷺ بودند. اصحاب رضی الله عنهم به خاطر پخش اسلام در روی زمین جان و مال خود را نثار نمودند. بعد از صحابه، تابعین و پس از تابعین، تبع تابعین، نقش قدم آنان را تعقیب کردند. هنگامی که فرقه‌هایی ظهور کردند که رسول الله ﷺ ما را از آنها برحذر داشته و به تمسک به سنت خودش ﷺ و بعد از آن به آثار صحابه رضی الله عنهم، امر نموده است، الله ﷻ در هر مکان و زمان تعدادی از بندگان صالح خود را مقرر کرد تا به سنت دعوت نموده آن را برای مردم بیان کنند و در برابر بدعت ایستادگی کرده مردم را آن برحذر دارند. از جمله آنها ائمه چهارگانه اهل سنت و جماعت، یعنی امام ابوحنیفه، امام مالک، امام شافعی و امام احمد رحمهم الله هستند که پیشوای مسلمانان جهان بوده احوال و آرای شان مورد اعتماد مسلمانان می باشد. عقیده آنها و سایر ائمه اعلام همان چیزی است که در قرآن کریم و سنت نبوی به آن تصریح شده و صحابه و تابعین رضی الله عنهم بر آن بودند. بنابراین، متهم نمودن این ائمه به خصوص امام ابوحنیفه رحمه الله که پیشوای اکثریت مسلمانان جهان است به داشتن عقیده ارجائی در واقع تهمت زدن به بیشترین مسلمانان دنیا به داشتن همچون عقیده ای است و این، جفای بزرگ در حق جمع عظیمی از مسلمانان محسوب می شود.

طرح مسأله

تعدادی از علماء، از قبیل ابوالحسن اشعری و ابوالعباس ابن تیمیه امام ابوحنیفه رحمه الله را متهم به ارجاء نموده اند و او را از جمله مرجئه شمرده اند. بدون شک اگر این اتهام از امام و یارانش دفع نشود و به حال خود گذاشته شود، اولاً: لطمه ای بزرگی را بر پیکر جامعه اهل سنت و جماعت جهان وارد می کند؛ زیرا اکثریت قاطع مسلمانان اهل سنت و جماعت دنیا پیرو مذهب حنفی می باشند. ثانیاً: تبهاران و فساد پیشگان ترغیب و تشویق می شوند تا به گسترش فساد در روی زمین بپردازند؛ چراکه عقیده ارجائی این است که ایمان فقط تصدیق به قلب است و عمل با ایمان ارتباطی ندارد و مرتکب کبیره مؤمن کامل است و در آخرت وارد بهشت می شود. اینجا است که در جامعه آمار جرایم بالا می رود، هرج و مرج به وجود می آید، خوف و هراس حاکم می شود و هیچ یکی از مقاصد کلی شریعت اسلامی از قبیل جان، مال، عقل، دین، آبرو و نسل محفوظ نمی ماند.

سوال تحقیق: آیا امام ابوحنیفه رحمه الله از پیروان فرقه مرجئه است؟ طوری که تعدادی از علماء، از قبیل ابوالحسن اشعری و ابوالعباس ابن تیمیه او را از جمله مرجئه شمرده اند.

هدف تحقیق: هدف این تحقیق پاسخگویی به سوال اصلی است و آن اینکه آیا امام ابوحنیفه از زمره مرجئه است؟ هرگاه نویسنده به سوال مذکور جواب مناسب و درخور بدهد، در واقع معضله را حل نموده و به هدف اصلی خود نایل گردیده است.

اهمیت تحقیق: اهمیت این تحقیق در این است که دفع اتهام ارجاء از امام ابوحنیفه در واقع دفع این اتهام از اکثریت مسلمانان سنی جهان است؛ زیرا بیشترین مسلمانان سنی جهان پیرو مذهب حنفی می باشند. دیگر اینکه هرگاه پیروان مذهب حنفی آگاه شوند که امام ابوحنیفه دارای فکر ارجائی نبوده، بلکه عمل را از لوازم لاینفک ایمان می دانسته است، جرئت ارتکاب گناهان کبیره را پیدا نمی کنند و دست به ارتکاب جرایم و جنایات نمی زنند و بدینوسیله گراف جرم و جنایت در جامعه پایان می آید.

پیشینه تحقیق: در ارتباط به اینکه امام ابوحنیفه رحمه الله از جمله مرجئه نیست، به نظر بنده کتاب مستقل یا مقاله ای نوشته نشده است، اما برخی از کتب منسوب به خود امام، مثل کتاب: «الفقه الاکبر» و «رسالة ابي حنيفة الى عثمان البتي» و...، کتاب هایی که در زمینه مسایل عقیدتی از نظر امام یا کتاب هایی که راجع به مناقب امام از سوی دانشمندان به رشته تحریر در آمده اند به صورت نا منظم به این موضوع پرداخته اند، ولی آنها به زبان عربی تحریر یافته اند. اما در این مقاله این موضوع به زبان فارسی - دری به بحث گرفته شده است.

روش تحقیق: روشی که در این تحقیق به کار رفته، توصیفی - تحلیلی است. یعنی این پژوهش با استفاده از مراجعت به کتاب های خود امام ابوحنیفه، کتاب های علم کلام، کتاب های مناقب امام و کتاب های علمای معاصر تحریر و ایجاد گردیده است.

الف- زندگی امام ابوحنیفه رحمه الله

۱- زندگی شخصی امام ابوحنیفه رحمه الله: زیر عنوان زندگی شخصی امام ابوحنیفه، نام، نسب، کنیه، پرورشگاه، صفات خلقی و خُلُق‌ی و تاریخ تولد و وفات امام را به صورت مختصر بیان می‌نماییم.

* نام، نسب و کنیه امام ابوحنیفه رحمه الله: نام امام ابوحنیفه، نعمان پسر ثابت پسر زوطی برده بنی تیمم بن ثعلبه است.^۲ گفته شده است که امام از فرزندان فارس است.^۳ پدرش ثابت پسر زوطی فارسی زبان است. بنابراین، امام ابوحنیفه نیز فارسی تبار است. براساس روایت نواسه امام ابوحنیفه عمر پسر حماد، نعمان پسر ثابت پسر زوطی است. زوطی پدر بزرگ امام از اهل کابل بوده^۴ و هنگام فتح این سرزمین توسط مسلمانان عرب به اسارات آنها در آمده و بدینوسیله برده بنی تیمم بن ثعلبه شده سپس آزاد گردیده و با این قبیله، ولاء و قرابت حکمی داشته و به دین ترتیب تیممی خوانده شده است. اما بر مبنای روایت نواسه دیگر امام، یعنی اسماعیل پسر حماد، نعمان پسر ثابت پسر نعمان پسر مرزبان است و گفته است که: «هرگز محل بردگی واقع نشده ایم.^۵ اگر به این دو روایت دیده شود ظاهراً متعارض به نظر می‌رسند؛ زیرا عمر می‌گوید که پدر ثابت زوطی است و اسماعیل می‌گوید که نعمان است و نواسه نخست می‌گوید که زوطی اسیر شده و برده بوده است و نواسه دوم بردگی را از زوطی کلا نفی می‌کند. اما ابن حجر الهیتمی (م. ۹۷۴هـ/ ۱۵۵۳م) در بین این دو روایت توفیق ایجاد نموده می‌گوید: شاید جد امام ابوحنیفه دو نام داشته باشد: یکی زوطی و دیگری نعمان و نفی بردگی توسط نواسه دوم امام، متوجه جد امام نه، بلکه متوجه پدر امام است.^۶ کنیه امام، ابوحنیفه است. در رابطه به سبب کنیه اش گفته شده است که امام به خاطر نوشتن، همواره با خود دوات حمل می‌کرد و دوات را مردم عراق حنیفة می‌گویند. بنابراین، مکنی به ابوحنیفه، یعنی صاحب دوات شده است.^۷

* پرورشگاه امام ابوحنیفه رحمه الله: امام ابوحنیفه در شهر کوفه به دنیا آمد و در آنجا پرورش یافت و بیشتر عمر خود را در آنجا به عنوان دانش آموز، آموزگار و مناظره کننده سپری نمود. امام ابوحنیفه از جمله اشخاص تجارت پیشه و ثروتمند بود. اسماعیل پسر حماد پسر امام ابوحنیفه می‌گوید: ثابت در حالی که خورد سال بوده به نزد علی رضی الله عنه رفته و آنحضرت برایش و ذریته اش دعای خیر و برکت نموده است و ما امیدوار هستیم که الله ﷻ دعای علی رضی الله عنه را استجاب نموده باشد.^۸ از این روایت چنین مستفاد می‌شود که ثابت در هنگام این دعاء مسلمان بوده است. بنابراین، امام ابوحنیفه در خانواده مسلمان به دنیا آمده است.^۹ اما جد امام ابوحنیفه، یعنی زوطی در عصر عمر بن خطاب رضی الله عنه به اسلام مشرف گردیده و به کوفه آمده و در آنجا مسکین گزین شده است.^{۱۰}

* صفات امام ابوحنیفه رحمه الله: امام ابوحنیفه دارای صفات خلقی و خُلُق‌ی زیادی است. از جمله صفات خلقی اش این است که ایشان دارای زبان فصیح و منطوق شیرین بودند. رنگ گندم گونه، چهره و قیافه زیبا داشتند. از زمره صفات خُلُق‌ی اش این است که ایشان شخص زاهد، با تقوی، پرهیزگار و از حرام به دور بودند.^{۱۱}

۲. أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، طبقات الفقهاء، تحقيق: إحسان عباس (بيروت: دار الرائد العربي، ۱۹۷۰م)، ۸۶.

۳. أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب (الهند: مطبعة دائرة المعارف النظامية، ۱۳۲۶هـ)، ۴۴۹/۱۰.

۴. أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد المعروف بابن النديم، الفهرست، تحقيق: إبراهيم رمضان (بيروت: دار المعرفة، ۱۴۱۷هـ/ ۱۹۹۷م)، ۲۵۱.

۵. أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: إحسان عباس (بيروت: دار صادر، ۱۹۹۴م)، ۴۰۵/۵.

۶. شهاب الدين أحمد بن حجر الهیتمی، الخیرات الحسان فی مناقب الامام الاعظم ابی حنیفة النعمان (مصر: مطبعة السعادة، ۱۳۲۴هـ)، ۲۲.

۷. السيد عفيفی، حياة الامام ابی حنیفة (القاهرة: المطبعة السلفية ومكتبتها، ۱۳۵۰هـ)، ۸.

۸. أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي، تاريخ بغداد وذيولها، دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا (بيروت: دار الكتب العلمية، ۱۴۱۷هـ)، ۳۲۷/۱۳.

۹. محمد ابوزهرة، ابوحنيفة، حياته وعصره- آراؤه فقهية (القاهرة: دار الفكر العربي، ۱۹۴۷م)، ۲۰-۲۱.

۱۰. نورالدين ابوالحسن علي بن سلطان محمد ملاعلي القاري، منح الروض الاظهر في شرح الفقه الاكبر ومعه التعليق الميسر على شرح الفقه الاكبر، تأليف: وهبي سليمان غاوجي (بيروت: دار البشائر الاسلامية، ۱۴۱۹هـ- ۱۹۹۸م)، ۶.

۱۱. محمد بن عبد الرحمن الخميس، أصول الدين عند الإمام أبي حنیفة (المملكة العربية السعودية: دار الصمعي، بی تا)، ۶۵-۶۷.

*تاریخ تولد و وفات امام ابوحنیفه رحمه الله: اکثر مؤرخین می گویند که امام ابوحنیفه در سال (۸۰هـ/۶۵۹م) در شهر کوفه عراق در عهد سلطنت عبدالملک بن مروان متولد گردید و در سال (۱۵۰هـ/۷۲۹م) به عمر هفتاد سالگی وفات یافت^{۱۲} و در مقبره خیزران در شهر بغداد دفن گردید.^{۱۳}

۲- زندگی علمی امام ابوحنیفه رحمه الله: امام ابوحنیفه درحالی که خورد سال بود برخی از اصحاب از قبیل انس بن مالک، عبدالله بن ابی اوفی، سهل بن سعد الساعدی و ابوالطفیل عامر بن واثله رضی الله عنهم را درک کرده، ولی از هیچ یکی از آنها علم اخذ (حدیثی روایت) ننموده است.^{۱۴}؛ زیرا امام در آن زمان خورد سال بود و دیگر اینکه کسی نبود که او را به اخذ علم از آنها رهنمایی می کرد. بنابراین، به تجارت لباس های ابریشمی پرداخت و تجارتش در این زمینه گسترش پیدا کرد و به همین وضعت زندگی اش را ادامه داد تا آنکه امام شعبی (م. ۱۰۳هـ/۶۸۲م) رحمه الله او را به تحصیل علم تشویق نمود. چنانکه خود امام ابوحنیفه در این زمینه می گوید: روزی از نزد امام شعبی می گذشتم، مرا نزد خود فرا خواند و از من پرسید: کجا می روی؟ گفتم: به بازار می روم، به من گفت: مقصودم رفتن به بازار نبود، بلکه رفتن به سوی علماء است. گفتم: من گاهی به نزد آنها می روم، به من گفت: چنین کاری انجام نده و باید به علم وهم نشینی با علماء توجه نمایی؛ زیرا من تو را یک شخص بیدار و متحرک می بینم. امام می گوید: سخن امام شعبی برایم مؤثر واقع شد، بعد از آن رفت و آمد به بازار را ترک گفتم و به فراگیری علم پرداختم، سپس الله ﷻ مرا به وسیله سخن وی از علومش مستفید گردانید.^{۱۵}

اما امام ابوحنیفه بعد از آنکه به فراگیری علوم پرداخت به تجارت خود نیز ادامه داد؛ زیرا قیس بن الربیع الاسدی (م. ۱۶۳هـ/۷۴۲م) می گوید: امام ابوحنیفه اموال را به بغداد می فرستاد و توسط آنها کالاها را خریداری می کرد و آنها را به کوفه انتقال می داد و فوائد آنها را تا اخیر سال نزد خود نگاه می داشت و با آنها نیازهای محدثین، روزی، البسه وهمه ضروریات آنان را خریداری می کرد و سپس اگر پولی از آن فواید باقی می ماند نیز آن را به آنان می داد و می گفت: آن را به خاطر رفع نیازهایتان هزینه کنید و جز الله متعال کسی را ستایش ننمایید؛ زیرا من چیزی از مال خود برایتان ندادم، بلکه از فضل الله بر من برای شما است و این فواید کالاهای تان است.^{۱۶}

امام ابوحنیفه در ابتداء به فراگیری علم کلام پرداخت و با فرقه های مختلف مجادله کرد و آنها را مبهور ساخت سپس از آن عدول نموده به علم فقه روی آورد و تمام تلاش فکری خود را در این زمینه مبذول داشت هرچند گاهی اگر نیازی پیدا می شد به خاطر احقاق حق در مسایل عقیدتی به مجادله می پرداخت.^{۱۷}

امام ابوحنیفه در ابتدای زندگی اش به علم اصول دین و مناظره با ملحدین و گمراهان روی آورد و چندین بار به بصره رفت و در آنجا مناظره های متعددی را انجام داد. امام مناظره می کرد و شبهات را از شریعت مرفوع ساخته از آن دفاع می نمود. با استفاده از این گونه مناظرات می خواست ملحدین و گمراهان را وارد حوزه اسلام سازد. با جهم بن صفوان (م. ۱۲۸هـ/۷۰۷م) مناظره کرد، او را ساکت ساخت، با ملحدین مناظره کرد، آنها را وادار به اقرار به شریعت کرد همانگونه که با خوارج و معتزله مناظره نمود، آنها را ملزم ساخت و با غلات شیعه مناظره کرده آنها را قناعت داد.^{۱۸}

امام ابوحنیفه از نزد مشایخ متعددی که در عصرش وجود داشتند، علم آموخت. عبدالرحمن الخمیس می گوید: ابوالحجاج المزنی (م. ۷۴۲هـ/۱۳۲۱م) تعداد آنها را به پنجاه شیخ رسانیده است. اما مشهورترین آنها عبارتند از: (۱) حماد بن ابی سلیمان مسلم الأشعری، (۲) زید بن علی بن الحسین بن علی ابن ابی طالب الهاشمی، (۳) عطاء بن ابی رباح، (۴) عبدالملک بن ابی المخارق، (۵)

^{۱۲}. أبواسحاق الشیرازی، طبقات الفقهاء، ۸۶.

^{۱۳}. أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم القرطبي، الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم (بيروت: دار الكتب العلمية، بی تا)، ۱۷۱.

^{۱۴}. تقي الدين بن عبد القادر العزى، الطبقات السننية في تراجم الحنفية، تحقيق. د. عبد الفتاح محمد الحلوى (بي جا: دارالرفاعي، بی تا)، ۳۱/۱.

^{۱۵}. صلاح محمد ابوالحاج، إمام الأئمة الفقهاء أبو حنيفة النعمان (عمان-الأردن: دار، ۲۰۰۵م)، ۱۴۷.

^{۱۶}. أبوبكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي، تاريخ بغداد، تحقيق. د. بشار عواد معروف (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ۱۴۲۲هـ/۲۰۰۲م)، ۴۸۷/۱۵.

^{۱۷}. ابوزهرة، ابوحنيفة، حياته وعصره-آراؤه فقهية، ۲۷-۲۸.

^{۱۸}. شمس الدين محمد عبداللطيف، ابوحنيفة النعمان وآراؤه الكلامية، الاشراف. د. احمد محمود صبحي (الاسكندرية: جامعة الاسكندرية، رسالة الماجستير في الفلسفة الاسلامية من كلية الآداب، ۱۹۹۹م)، ۲۹.

عدی بن ثابت الانصاری الکوفی، ۶) قتادة بن دعامة بن عزیز السدوسی البصری، ۷) ابو عمرو قیس بن مسلم الجدلی الکوفی، ۸) ابو جعفر الباقر محمد بن علی بن الحسین بن علی ابن ابی طالب الهاشمی، ۹) محمد بن المنکدر بن عبدالله بن الهدیر القرشی التیمی و ۱۰) نافع ابو عبدالله القرشی رحمهم الله^{۱۹}. اما هم نشین شیخ حماد بن ابی سلیمان مسلم الاشعری رحمه الله شد، هجده سال را نزد او سپری کرد، از او فقه اهل عراق را آموخت که در آن خلاصه فقه علی ابن ابی طالب و عبدالله بن مسعود رضی الله عنهما بود و از او نیز فتوایی را فرا گرفت که از ابراهیم النخعی بود، از نزد او فارغ التحصیل گردید و تا آنکه وفات نمود با او بود.^{۲۰}

۳- بشارت رسول الله صلی الله علیه به امام ابوحنیفه رحمه الله: جلال الدین سیوطی (م. ۹۱۱/هـ - ۱۴۹۰م) می گوید: علماء می گویند که رسول الله ﷺ به امام ابوحنیفه بشارت داده است. چنانکه سعد بن عبادة رضی الله عنه می گوید: رسول الله ﷺ فرمود: «لَوْ كَانَ الْعِلْمُ مُعْلَقًا بِالْثُرَيَّا، لَتَنَاوَلَهُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّةٍ فَارِسَ». اگر این علم به ثریا آویخته باشد، یقیناً مردانی از اهل فارس آن را می گیرند. این حدیث بیانگر بشارت نبی کریم ﷺ به امام ابوحنیفه و فضیلت کامل او است. سیوطی باور دارد که مراد از این حدیث، امام ابوحنیفه است؛ زیرا هیچ یکی از فرزندان فارس در زمان امام ابوحنیفه به درجه او و یارانش در علم نرسیده بود.^{۲۱}

ب- حقیقت ایمان از نظر امام ابوحنیفه رحمه الله

کلمه ایمان در لغت به معنای تصدیق و باور کردن است.^{۲۲} این واژه گاهی با حرف «باء» و گاهی با حرف «لام» متعدی می شود. از جمله مثال های اول این قول الله ﷻ است: «الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ». ترجمه: آن کسانی که به دنیای نادیده باور می دارند. از زمره مثال های دوم این قول الله ﷻ است: «وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ». ترجمه: و باور نکنید مگر به کسی که پیروی از آئین شما کرده باشد. ایمان در صورتی که متعدی به حرف «باء» باشد به معنای تصدیق مُخْبِر به و در صورتی که متعدی به حرف «لام» باشد به معنای تصدیق مُخْبِر می باشد.^{۲۳} اما در اصطلاح از نظر امام ابوحنیفه عبارت از اقرار و تصدیق است. چنانکه در کتاب: «الفقه الاکبر» می گوید: «الإيمان هو الإقرار والتصديق». ایمان اقرار به زبان و تصدیق به قلب است. در کتاب: «الوصية» می گوید: «الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان، والإقرار وحده لا يكون إيماناً». ایمان اقرار به زبان و تصدیق به قلب است و اقرار به تنهایی ایمان بوده نمی تواند؛ زیرا اگر اقرار به تنهایی ایمان باشد، باید همه منافقان مؤمن می بودند؛ زیرا آنان به معتقدات اسلامی به زبان خویش اقرار می کردند در حالی که آنها مؤمن نبودند. همچنان معرفت به تنهایی، یعنی مجرد تصدیق ایمان بوده نمی تواند؛ برای آنکه اگر مجرد تصدیق ایمان باشد، باید همه اهل کتاب مؤمن می بودند؛^{۲۴} زیرا آنها به نبوت پیامبر اسلام ﷺ معرفت و تصدیق داشتند و حال آنکه آنها مؤمن نبودند.

اما باید متوجه شد که تصدیق قلبی رکن حسن لذاته است و در هیچ حالتی احتمال سقوط را ندارد، ولی برعکس، اقرار رکن حسن لغیره برای ایمان است. بنابراین، در برخی از حالات مانند حالت اکراه و گنگی ساقط می شود؛ زیرا زبان ترجمان قلب است و به لحاظ وجود و عدم دلیل تصدیق می باشد. پس هرگاه شخصی با وجود قدرت به تکلم، اقرار را تغییر دهد، کافر خواهد بود و هرگاه قدرت اقرار به سبب اکراه یا گنگی زایل شود، سپس آن را تغییر دهد، کافر نخواهد بود؛ برای آنکه سبب خوف بر خودش،

^{۱۹} الخمیس، أصول الدین عند الإمام أبي حنيفة، ۷۷-۷۸.

^{۲۰} ابو زهرة، ابوحنيفة، حياته وعصره - آراؤه فقهية، ۷۷.

^{۲۱} جلال الدین السیوطی، جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»، تحقیق. مختار ابراهیم الهانج، عبد الحمید محمد ندا و حسن عیسی عبد الظاهر (القاهرة: الأزهر الشريف، ۱۴۲۶ هـ / ۲۰۰۵ م)، ۱۱ / ۷.

^{۲۲} السيد عقیفی، حياة الامام ابی حنيفة، ص ۱۶.

^{۲۳} أبو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم بن علی بن منظور، لسان العرب (بیروت: دار صادر، ۱۴۱۴ هـ)، ۲۱ / ۱۳.

^{۲۴} البقره ۳/۲.

^{۲۵} آل عمران ۷۳/۳.

^{۲۶} تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة، مجموع الفتاوى، تحقیق. عبد الرحمن بن محمد بن قاسم (المملكة العربية السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية، ۱۴۱۶ هـ / ۱۹۹۵ م)، ۱۷ / ۲۹۲-۲۹۱.

^{۲۷} الامام الاعظم ابوحنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، الفقه الاکبر (الهند: مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بحيدرآباد الدکن، ۱۳۴۲ هـ)، ۱۰.

^{۲۸} عين نوسينده، وصية الامام ابی حنيفة النعمان، تحقيق وتعليق. ابو معاد محمد بن عبدالحی عويبة (بيروت: دار ابن حزم، ۱۴۱۸ هـ / ۱۹۹۷ م)، ۲۷-۲۸.

^{۲۹} نورالدین ابوالحسن علی بن سلطان محمد ملا علی القاری، شرح كتاب الفقه الاکبر للامام الاعظم ابی حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، تخریج الآيات والاحاديث والتعليق عليه. علی محمد دندل (بيروت: دارالکتب العلمية، بی-تا)، ۱۴۱-۱۴۲.

دلیل آشکار بر بقای اعتقاد و تصدیق در قلبش است و علت باعثه بر این تبدیل، نیازش برای دفع هلاکت از خودش بوده نه تبدیل اعتقاد و اذعان قلبی اش. ولی تبدیل اقرار در هنگام قدرت بر آن، دلیل تبدیل اعتقاد و تصدیقش است. پس همانگونه که شمس الائمة السرخسی تصریح نموده است، اقرار وجوداً و عدماً رکن ایمان است مگر ابوالبرکات النسفی (م. ۶۸۷هـ/ ۱۲۶۶م) تصریح نموده است که اقرار شرط اجرای احکام در زندگی دنیوی است و این اختیار اشاعره است و ابومنصور الماتریدی (م. ۳۳۳هـ/ ۹۱۲م) نیز بر آن می باشد.^{۳۰} بنابراین، ایمان از نظر امام ابوحنیفه دارای دو رکن است: یکی رکن اصلی که هرگز احتمال سقوط را ندارد و آن همان تصدیق قلبی است و دیگری رکن تکمیلی که ممکن است در برخی از حالات ساقط شود و آن همان اقرار است.

تقسیم مردم به طبقات سه گانه از سوی امام ابوحنیفه، این موضوع را برای ما بیشتر واضح و مؤکد می سازد. چنانکه امام در کتاب: «العالم والمتعلم» در این زمینه می گوید: مردم در زمینه تصدیق به سه طبقه تقسیم می شوند: گروه اول به الله ﷻ و به آنچه از سوی او تعالی آمده است با قلب و زبانش تصدیق می کند، گروه دوم با زبانش تصدیق و با قلبش تکذیب می کند و گروه سوم با قلبش تصدیق و با زبانش تکذیب می کند. گروه اول هم به نزد الله ﷻ و هم به نزد مردم مؤمن است، گروه دوم به نزد الله ﷻ کافر و به نزد مردم مؤمن است؛ زیرا مردم به آنچه در قلب این گروه است آگاه نیستند، ولی به دلیل وجود اقرار به کلمه شهادت باید آنها را مؤمن بنامند و ضرور نیست که برای آگاهی نسبت به آنچه در قلب های ایشان است خود را به تکلیف بیاندازند. اما گروه سوم به نزد الله ﷻ مؤمن و به نزد مردم کافر است؛ زیرا چنین شخصی، مؤمن به الله ﷻ است و کفر را در حالت اکراه به زبانش اظهار می کند و کسی که نمی داند که او تقیه می کند او را کافر محسوب می کند در حالی که او به نزد الله ﷻ مؤمن است.^{۳۱}

از آنچه گفته شد معلوم می شود که ایمان از دیدگاه امام ابوحنیفه عبارت است از تصدیق و اقرار، مگر تصدیق به نزد او از جایگاه خاصی برخوردار است که اقرار از آن جایگاه برخوردار نیست، زیرا تصدیق راسخ است و به هیچ وجه جز با کفر زایل نمی شود. اما زوال اقرار همراه با بقای ایمان انسان به دلیل وجود تصدیق قلبی ممکن است چنانکه در حالات اکراه و عذر انجام می پذیرد.^{۳۲}

امام ابوحنیفه برای اثبات این مسأله که ایمان عبارت از تصدیق به قلب و اقرار به زبان است به دلایل ذیل استدلال نموده است:

۱- برای اثبات اینکه ایمان عبارت از تصدیق به قلب است به آیه هایی استدلال نموده است که در آنها ایمان به قلب نسبت داده شده است، چنانکه الله ﷻ میفرماید: «قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ».^{۳۳} ترجمه: «عربهای بادیه نشین می گویند: ایمان آورده ایم. بگو: شما ایمان نیآورده اید، بلکه بگوئید: تسلیم (ظاهری رسالت تو) شده ایم. چرا که ایمان هنوز به دلهایتان راه نیافته است (و نور ایمان سراچه قلوبتان را روشن نکرده است). اگر از خدا و پیغمبرش فرمانبرداری کنید، خدا از (پاداش) کارهایتان چیزی نمی کاهد. بی گمان خداوند آمرزگار و مهربان است.» / «لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».^{۳۴} ترجمه: «مردمانی را نخواهی یافت که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشند، ولی کسانی را به دوستی بگیرند که با خدا و پیغمبرش دشمنی ورزیده باشند، هرچند که آنان پدران، یا پسران، یا برادران، و یا قوم و قبیله ایشان باشند. چرا که مؤمنان، خدا بر دلهایشان رقم ایمان زده است، و با نفعه ربانی خود یاریشان داده است و تقویتشان کرده است، و ایشان را به باغهای بهشتی داخل می گرداند که از زیر (کاخها و درختان) آنها رودبارها روان است، و جاودانه در آنجا می مانند. خدا از آنان خوشنود، و ایشان هم از خدا خوشنودند. اینان حزب یزدانند. هان! حزب یزدان، قطعاً پیروز و رستگار است».

۲- برای اثبات اینکه اقرار به زبان رکن دیگر ایمان است به دلیل عقلی استدلال نموده است و آن اینکه زبان ترجمان قلب است، بناء اقرار دلیل تصدیق وجوداً و عدماً است. با این توضیح که تصدیق یک امر خفی و باطنی بوده و در قلب مؤمن وجود دارد و کشف

^{۳۰} نورالدین ابوالحسن علی بن سلطان محمد ملاعلی القاری، منح الروض الازهر فی شرح الفقه الاکبر ومعنه التعلیق المیسر علی شرح الفقه الاکبر، تألیف وهبی سلیمان غاوجی، ۲۵۱-۲۵۲.

^{۳۱} الامام الاعظم ابوحنیفه النعمان بن ثابت الکوفی، العالم والمتعلم، تحقیق: محمد زاهد الکوثری (القاهرة: مطبعة الانوار، ۱۳۶۸هـ)، ۱۳.

^{۳۲} أحمد بن عطية بن علي الغامدي، الإيمان بين السلف والمتكلمين (المملكة العربية السعودية: مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة، ۱۴۳۲هـ/ ۲۰۱۲م)، ۹۷.

^{۳۳} الحجرات ۱۴/۴۹.

^{۳۴} المجادلة ۲۲/۵۸.

وجود آن و آگاهی نسبت به آن ممکن نیست مگر از طریق اقرار زبانی که ما را به وجود آن در قلب راهنمایی می کند چنانکه عدم وجود اقرار به زبان بر انقافای تصدیق و عدم وجود آن در قلب دلالت می نماید. پس تصدیق و اقرار دو رکن متلازم در وجود می باشند.^{۳۵}

ج- عمل از نظر امام ابوحنیفه رحمه الله

عمل از نظر امام ابوحنیفه از جمله ارکان ایمان نیست، بلکه مغایر ایمان می باشد. چنانکه در کتاب: «الوصیة» می گوید: ایمان غیر از عمل و عمل غیر از ایمان است؛ زیرا:

۱- در بسیاری از اوقات عمل از شخص مؤمن ساقط می شود، ولی جایز نیست که گفته شود از او ایمان ساقط شده است؛ زیرا الله ﷻ از زن حیاضه نماز و روزه را ساقط می سازد، ولی جایز نیست که گفته شود الله ﷻ از او ایمان را ساقط ساخته است. جایز است که گفته شود بر فقیر زکات واجب نیست، ولی صحیح نیست که گفته شود بر فقیر ایمان لازم نیست.^{۳۶}

۲- رسول الله ﷺ مردم را به شهادت لا اله الا الله و اقرار به آنچه از نزد الله ﷻ آورده است دعوت نمود و شخصی در اسلام داخل می شد مؤمن پاک از شرک شمرده می شد و بعد از آن فرایض، یعنی اوامر و نواهی پی یکدیگر بر اهل تصدیق نازل گردیدند. ۳- هرگاه شخصی عمل را ضایع کند، ضایع کننده تصدیق شمرده نمی شود و در غیر آن صورت، با تضييع عمل از تحت اسم ایمان، حرمت و حق آن انتقال می نماید همانگونه که اگر مردم تصدیق را ضایع کنند، با تضييع آن از اسم ایمان، حرمت و حق آن انتقال می کند و به حالت شرک که در آغاز بر آن بودند برگشت می نمایند.

۴- هدایت در تصدیق به الله ﷻ و رسولانش علیهم السلام به مثابه هدایت در اعمال مفروضه نیست. (ای عثمان) از کجا این بر تو مشتبه می شود؟ در حالی که تصدیق کننده به الله ﷻ را مؤمن می نامی همانگونه که او را الله ﷻ در کتاب خود مؤمن خوانده است و کسی را که فرایض را نمی داند جاهل می نامی؛ زیرا او آنچه را که نمی داند می آموزد. پس آیا گمراه از شناخت الله ﷻ و شناخت پیامبرانش علیهم السلام مانند گمراه از شناخت آنچه است که آن را مردم می آموزند و حال آنکه مؤمن هستند؟^{۳۷} پیروان امام ابوحنیفه رحمه الله نیز مبنی بر اینکه ایمان غیر از عمل و عمل غیر از ایمان است، استدلال نموده اند که اینکه برخی از آن دلایل را قرار ذیل ارایه می داریم:

۱- ایمان در لغت به معنای تصدیق است.^{۳۸} پس هرکسی که دیگری را در آنچه خبر می دهد تصدیق نماید، مؤمن نامیده می شود؛ زیرا الله ﷻ می فرماید: { وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ }.^{۳۹} ترجمه: «و تو هرگز (سخنان) ما را تصدیق نمی کنی هرچند هم راستگو باشیم (چرا که یوسف را بسیار دوست می داری و ما را بدخواه او می انگاری)». همچنان از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که روزی، شخصی از رسول الله صلی الله علیه وسلم پرسید: ایمان یعنی چه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «الإيمانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبُعْثِ». ترجمه: «تصدیق داشتن به وحدانیت الله، و بر وجود فرشتگان و به دیدار با الله در روز قیامت، و به حقانیت پیامبران و به حقانیت معاد». بنابراین، این معنای لغوی، یعنی تصدیق به قلب، حقیقت ایمانی است که الله ﷻ بر بنده واجب گردانیده است. پس کسی که چنین تصدیقی داشته باشد، فیما بین و بین الله تعالی مؤمن خواهد بود.^{۴۱}

^{۳۵}. الغامدی، الإیمان بین السلف و المتکلمین، ۹۷.

^{۳۶}. الامام الاعظم ابوحنیفه، وصیة الامام ابی حنیفة النعمان، ۳۳-۳۴.

^{۳۷}. الامام الاعظم ابوحنیفه النعمان بن ثابت الکوفی، رسالة ابی احنیفة الی عثمان البتی عالم اهل البصرة، تحقیق. محمد زاهد الکونری (القاهرة: مطبعة الانوار، ۱۳۶۸هـ)، ۳۵.

^{۳۸}. زین الدین أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازی، مختار الصحاح، تحقیق. یوسف الشیخ محمد (بیروت- صیدا: المكتبة العصرية - الدار النموذجية، ۱۴۲۰هـ / ۱۹۹۹م)، ۲۲.

^{۳۹}. یوسف ۱۷/۱۲.

^{۴۰}. أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، تحقیق. محمد زهير بن ناصر الناصر (بي-جا: دار طوق النجاة، ۱۴۲۲هـ)، «كتاب الإیمان»، ۳۶.

^{۴۱}. أبو المعین میمون بن محمد بن محمد النسفی، التمهيد في أصول الدين أو التمهيد لقواعد التوحيد، تحقیق. الشیخ محمد عبد الرحمن الشاغول الشافعي الأشعري (بي-جا: مكتب الروضة الشريفة للبحث العلمي، بی-تا)، ۱۴۶.

ابوبکر الباقلائی (م. ۴۰۳ھ/ ۹۸۲م) می گوید: اگر کسی گوید که ایمان در نزد شما به چه معنی است؟ می گوئیم: ایمان به معنای تصدیق، یعنی علم به الله ﷻ است و تصدیق قلب موجود است و اگر کسی گوید که دلیل شما مبنی بر اینکه ایمان عبارت است از تصدیق، چیست؟ به او گفته می شود: همه اهل لغت اجماع نموده اند که ایمان در لغت قبل از نزول قرآن کریم و بعثت رسول الله ﷺ به معنای تصدیق است و غیر آن را به عنوان ایمان در زبان خویش نمی شناختند، چنانکه آیه و حدیث فوق بر آن دلالت می کند. بنابراین، لازم است که ایمان در شریعت همان ایمان معروف در لغت باشد؛ زیرا الله ﷻ زبان عربی را تغییر نداده است و اگر چنین کاری را انجام می داد، به صورت متواتر انتقال می یافت.^{۴۲}

۲- در موارد زیادی در قرآن کریم عمل بر ایمان عطف شده است و از جمله این آیات است که الله ﷻ می فرماید: { إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إِلاَّ اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ }.^{۴۳} ترجمه: «تنها کسی حق دارد مساجد خدا را (با تعمیر یا عبادت) آبادان سازد که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشد و نماز را چنان که باید بخواند و زکات را بدهد و جز از خدا نترسد. امید است چنین کسانی از زمره راه یافتگان باشند». { وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ }.^{۴۴} ترجمه: «سوگند به زمان (که سرمایه زندگی انسان، و فرصت تلاش او برای نیل به سعادت دو جهان است) انسانها همه زیانمندند. مگر کسانی که ایمان می آورند، و کارهای شایسته و بایسته می کنند، و همدیگر را به تمسک به حق (در عقیده و قول و عمل) سفارش می کنند، و یکدیگر را به شکیبایی (در تحمل سختیها و دشواریها و دردها و رنجهایی) توصیه می نمایند (که موجب رضای خدا می گردد)». الله ﷻ در این آیات اعمال را بر ایمان عطف نموده است و عطف ایجاب مغایرت در بین معطوف و معطوف علیه و عدم دخول معطوف در معطوف علیه را می نماید.

۳- در مواردی هم در قرآن کریم، ایمان، شرط صحت عمل قرار داده شده است. چنانکه الله ﷻ می فرماید: { وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يظْلَمُونَ نَقِيرًا }.^{۴۵} ترجمه: «کسی که اعمال شایسته انجام دهد و مؤمن باشد - خواه مرد و خواه زن - چنان کسانی داخل بهشت شوند، و کمترین ستمی بدانان نشود». { مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ }.^{۴۶} ترجمه: «هرکس چه زن و چه مرد کار شایسته انجام دهد و مؤمن باشد، بدو (در این دنیا) زندگی پاکیزه و خوشایندی می بخشیم و (در آن دنیا) پاداش (کارهای خوب و متوسط و عالی) آنان را بر طبق بهترین کارهایشان خواهیم داد».

بدون شک مشروط در شرط داخل نیست؛ زیرا اشتراط شیئی به نفس خودش ممتنع می باشد.

۴- در مواردی نیز در قرآن کریم به ترک کننده برخی از اعمال، مؤمن گفته شده است، طوری که الله ﷻ می فرماید: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ }.^{۴۷} ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید! درباره کشتگان، (قانون مساوات و دادگری) قصاص بر شما فرض شده است (و باید در آن کسی را به گناه دیگری نگرفت). { وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا }.^{۴۸} ترجمه: «هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند، در میان آنان صلح برقرار سازید. یقیناً اگر عمل رکن ایمان و داخل در ماهیت آن می بود، به قاتلان عمدی و باغی ها مؤمن گفته نمی شد.^{۴۹}؛ زیرا شیئی بدون موجودیت رکنش متحقق نمی شود».^{۵۰}

^{۴۲} ابوبکر محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن القاسم الباقلائی، تمهید الأوائل فی تلخیص الدلائل، تحقیق. عماد الدین احمد حیدر (لبنان: مؤسسة الکتب الثقافیة، ۱۴۰۷ھ/ ۱۹۸۷م)، ۳۸۹-۳۹۰.

^{۴۳} التوبه ۱۸/۹.

^{۴۴} العصر ۳-۱/۱۰۳.

^{۴۵} النساء ۱۲۴/۴.

^{۴۶} النحل ۹۷/۱۶.

^{۴۷} البقره ۱۷۸/۲.

^{۴۸} الحجرات ۹/۴۹.

^{۴۹} أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الملقب بفخرالدین الرازی، معالم أصول الدین، تحقیق. طه عبد الرؤوف سعد (لبنان: دار الکتب العربی، بی تا)، ۱۳۴.

^{۵۰} سعد الدین مسعود بن عمر بن عبد الله الفتازانی، شرح العقائد النسفیة، تحقیق: د / أحمد حجازی السقا (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، ۱۹۸۷ م)، ۸۰.

د- مرتکب گناه کبیره از نظر امام ابوحنیفه رحمه الله

امام در مورد مرتکب گناه در کتاب: «الوصیة» می گوید: همه مرتکبان گناه کبیره از امت محمد ﷺ، واقعاً کافران نیستند، بلکه واقعاً مؤمنان هستند.^{۵۱} بنابراین، نظر امام در این زمینه همان مذهب سلف بوده مرتکب گناه کبیره تحت مشیئت الله ﷻ در بین خوف و رجاء قرار دارد. ابو العز الحنفی (م. ۷۹۲هـ/ ۱۴۳۷م) در کتاب: «شرح العقیدة الطحاویة» می گوید: اختلافی که در بین امام ابوحنیفه و سایر ائمه اهل السنة والجماعة در مورد مرتکب کبیره وجود دارد، اختلاف صوری است؛ یرا قطع نظر از اینکه اعمال جوارح لازم ایمان قلب است یا جزء آن، همه ائمه اهل سنت وجماعت اتفاق دارند که مرتکب کبیره از ایمان بیرون نمی شود، بلکه او تحت مشیئت الله ﷻ قرار دارد، اگر بخواهد او را تعذیب می کند و اگر بخواهد او را عفو می نماید، پس نزاع لفظی است و برآن فساد اعتقاد مرتب نمی شود.^{۵۲}

ه- مرجئه، آراء و دلایل آنها

۱- تعریف مرجئه: واژه مرجئه از ماده ارجاء مأخوذ است. کلمه ارجاء در لغت به دو معنی به کار برده شده است: یکی به معنای به تأخیر انداختن امری استعمال شده است.^{۵۳} طوری که مشاوران فرعون در باره موسی علیه السلام به او مشورت دادند واللہ ﷻ از زبان آنان حکایت می کند: { قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ }.^{۵۴} ترجمه: «(سپس به فرعون) گفتند: (عجله مکن و جریان کار) او و برادرش (هارون) را به تأخیر بینداز و (کسانی از لشکریان خود را) به شهرها بفرست تا (جادوگران مجرب را) جمع کنند (و بدینجا گسیل دارند)». و دیگری به معنای امیدوار کردن و نوید دادن به کسی آمده است. اطلاق اسم مرجئه بر این گروه به معنای اول صحیح است؛ زیرا آنها مرتبه عمل را پس از مرتبه قصد و نیت قرار می دادند. اما به معنای دوم واضح است؛ برای آنکه می گفتند هیچ معصیتی با ایمان ضرر نمی رساند چنانکه هیچ طاعتی با کفر سودی نمی رساند.^{۵۵} بناء در تعریف این فرقه می توان گفت: یکی از فرقه های بزرگ اسلامی است که می گویند اگر کسی ایمان داشته باشد، معاصی اش به او زبانی نمی رساند و اگر کافر باشد، اعمال خوبش به او سودی نمی دهد و مرتکبان کبیره را بیش از حد رجامند و امیدوار می سازند.

۲- آراء و دلایل مرجئه: آراء و دلایل این گروه در رابطه به اثبات نظریات شان عبارتند از:

* عمل رکن ایمان نیست؛ زیرا الله ﷻ میفرماید: { وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ }.^{۵۶} ترجمه: «مژده بده به کسانی که ایمان آورده اند و کردار نیکو انجام داده اند، این که ایشان را است باغهای (بهشتی) که در زیر درختان آن رودها روان است». { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ }.^{۵۷} ترجمه: «ای مؤمنان! هنگامی که برای نماز بپا خاستید (و وضوء نداشتید)، صورتها و دستهای خود را همراه با آرنجها بشوئید و سرهای خود (همه یا قسمتی از آنها) را مسح کنید، و پاهای خود را همراه با قوزکهای آنها بشوئید». الله ﷻ در آیه اول و امثال آن عمل را بر ایمان عطف نموده است و عطف ایجاب مغایرت معطوف با معطوف علیه را می نماید.^{۵۸} در آیه دوم و امثال آن انسان را قبل از وجود عمل به ایمان مورد خطاب قرار داده است. بنابراین، عمل رکن ایمان نیست.^{۵۹}

۵۱. الامام الاعظم ابوحنيفة، وصية الامام ابي حنيفة النعمان، ۳۱.

۵۲. صدرالدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز الحنفی، شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق. جماعة من العلماء، تخريج. ناصر الدين الألباني (دمشق: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، ۱۴۲۶هـ/ ۲۰۰۵م)، ۳۳۳.

۵۳. مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادی، القاموس المحيط، تحقيق. مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف. محمد نعيم العرقسوسي (بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ۱۴۲۶هـ/ ۲۰۰۵م)، ۴۱.

۵۴. الاعراف ۱۱۱/۷.

۵۵. أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني، الملل والنحل (القاهرة: مؤسسة الحلبي، بی تا)، ۱۳۹/۱.

۵۶. البقره ۲۵/۲.

۵۷. المائدة ۶/۵.

۵۸. التفتازانی، شرح العقائد النسفية. تحقيق. د / أحمد حجازی السقا، ۸۰.

۵۹. أبو المعين ميمون بن محمد بن محمد النسفی، تبصرة الأدلة فی اصول الدين، تحقيق وتعليق. د/ محمد الأنور حامد عيسى (القاهرة: المكتبة الازهرية للتراث، ۲۰۱۱م/ ۱۰۷۹).

آنها نیز می گویند: اگر انسانی طرف چاشت به الله ﷻ و رسولش ایمان آورد و قبل از آنکه بر او عملی از اعمال واجب شود بمیرد، در واقع مؤمن مرده و از اهل بهشت خواهد بود. پس این خود براین امر دلالت می کند که عمل از جمله ایمان نیست.^{۶۱}

*مرتکب کبیره بدون آنکه نخست در دوزخ تعذیب شود وارد بهشت می شود؛ زیرا با ایمان هیچ معصیتی ضرر نمی رساند همانگونه که با کفر هیچ طاعتی سود نمی دهد. برای آنکه مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ می گوید: رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فرمود: اَيُّ مُعَاذٍ، كُفْتُمْ: بَلِي، فرمود: بَشِّرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.^{۶۲} ترجمه: «به مردم مژده بده براینکه هر کسی که بگوید: نیست معبودی مگر الله وارد بهشت می شود».

و- موقف امام ابوحنیفه رحمه الله در قبال ارجاء

تعدادی از علماء، امام ابوحنیفه رحمه الله را به ارجاء متهم نموده اند و او را از جمله مرجئه شمرده اند. از جمله کسانی که انگشت اتهام ارجاء را متوجه امام ساخته اند، ابوالحسن الأشعري (م ۳۲۴هـ/ ۹۰۳م) و ابوالعباس ابن تیمیة (م ۷۲۸هـ/ ۱۳۰۷م) هستند. دلیل آنها این است که امام ابوحنیفه ایمان را فقط تصدیق به قلب و اقرار به زبان می داند و عمل را رکن ایمان ندانسته، بلکه مرحله عمل را از مرحله ایمان مؤخر می داند.^{۶۳} چنانکه ابوالحسن الأشعري در کتاب: «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» می گوید: و فرقه نهم مرجئه، ابوحنیفه و یارانانش هستند و آنها گمان می کنند که ایمان عبارت است از شناخت الله ﷻ و اقرار به الله ﷻ و شناخت رسول الله ﷺ و اقرار در مجموع به آنچه آنحضرت ﷺ از نزد الله ﷻ آورده است.^{۶۴} أبو العباس ابن تیمیة در کتاب: «الإيمان» می گوید: مرجئه به سه فرقه تقسیم می شوند: (۱) کسانی که می گویند: ایمان عبارت است از فقط تصدیق به قلب. سپس اکثریت آنها اعمال قلوب را تحت ایمان داخل می کنند و بعضی دیگر آنها اعمال قلوب را در ایمان داخل نمی سازند، مانند جهنم بن صفوان و پیروانش. (۲) کسانی که می گویند: ایمان عبارت است از فقط اقرار به زبان و این نظریه قبل از کرامیه از هیچ کسی معروف نبوده است. (۳) کسانی که می گویند: ایمان عبارت است از تصدیق به قلب و اقرار به زبان و این نظریه از اهل فقه و عبادت آنها مشهور است.^{۶۵} منظور ابن تیمیة از اهل فقه و عبادت امام ابوحنیفه و یارانانش می باشد و اینها به خاطری مرجئه نامیده شده اند که مرحله عمل را از مرحله ایمان متأخر می دانند.

حال این سوال مطرح می شود که آیا امام ابوحنیفه رحمه الله واقعاً پیرو مرجئه بوده است یا خیر؟ اگر پیرو مرجئه نبوده است، پس چرا متهم به ارجاء شده است؟ و چه کسانی انگشت این اتهام را متوجه امام نمودند؟ در پاسخ به این سوال دیدگاه خود امام و همچنان دیدگاه برخی از علماء را قرار ذیل مورد مطالعه قرار می دهیم:

اول- اینکه امام ابوحنیفه در کتاب: «الفرقة الأكبر» در رد مرجئه می گوید: وما مانند مرجئه نمی گوئیم: گناه به مؤمن آسیب نمی رساند، نمی گوئیم: وی وارد دوزخ نمی شود، نمی گوئیم: وی بعد از آنکه از دنیا با ایمان وفات نماید جاودانه در آنجا باقی می ماند هرچند فاسق باشد و نمی گوئیم: کارهای نیک ما مقبول و کارهای بد ما مغفور هستند و...^{۶۶} امام در این نص واضح می سازد که سخنش مخالف سخن مرجئه و منهجش مغایر منهج آنها می باشد.

دوم- اینکه امام ابوحنیفه در «رسالة ابي حنيفة الى عثمان البتي» می گوید: واما آنچه در باره نام مرجئه یاد آوری کرده ای، باید گفت: کسانی که سخن عادلانه گفته اند گناهی ندارند و اهل بدعت آنها را به این نام مسمی کرده اند درحالی که اهل عدل و سنت

^{۶۱}- تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة، الإيمان، تحقیق. محمد ناصر الدين الألباني (عمان-الأردن: المکتب الإسلامي، ۱۴۱۶هـ/ ۱۹۹۶م)، ۱۵۵.

^{۶۲}- سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير الطبراني، المعجم الكبير، تحقيق. حمدي بن عبد المجيد السلفي (القاهرة: مكتبة ابن تيمية، بي تا)، ۴۹/۲۰.

^{۶۳}- أحمد بن عطية بن علي الغامدي، الإيمان بين السلف والمتكلمين، ۱۰۵.

^{۶۴}- أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم الأشعري، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، تصحيح. هلموت ريتز (ألمانيا: دار فرانز شتايز، بمدينة فيسبادن (ألمانيا)، ۱۴۰۰هـ/ ۱۹۸۰م)، ۱۳۸.

^{۶۵}- تقي الدين أبو العباس، الإيمان، ۱۵۵-۱۵۶.

^{۶۶}- الامام الاعظم ابوحنيفة، الفقه الاكبر، ۹.

می باشند و نام مرجئه را جز دشمنان شان بر آنها نگذاشته اند.^{۶۶} از این نص معلوم می شود که امام تهمت ارجاء را از خود دور می سازد و مذهب کلامی اش را به نام ارجاء نام گذاری نمی کند و این نام گذاری را از سوی مخالفانش می داند.^{۶۷}

سوم- اینکه ابن حجرالهیتمی می گوید: گروهی، امام ابوحنیفه را پیرو مذهب مرجئه شمرده اند درحالی که این سخن حقیقت ندارد؛ زیرا اولاً: السید الشریف الجرجانی (م. ۷۱۶هـ/ ۱۲۹۵م) می گوید: غسان مرجئ، آرائی ارجائی خود را از امام ابوحنیفه حکایت می کرد و آنها را از مرجئه می شمرد و این جز افتراء علیه امام نبود و هدف غسان از این کار ترویج مذهبش از طریق نسبت دادن آن به این امام بزرگوار و مشهور بود. ثانیاً: سیف الدین الآمدی (م. ۶۳۱هـ/ ۱۲۱۰م) می گوید: شاید عذر کسی که امام ابوحنیفه را از جمله مرجئه اهل سنت شمرده است این باشد که امام با معتزله مخالف بود و معتزله در صدر اول مخالفان خویش را در مسأله قدر مرجئه می شمردند یا اینکه زمانی امام می گفت که: ایمان زیاد و کم نمی شود، گمان کرده اند که او مرحله عمل را از مرحله ایمان مؤخر می داند، بناء نسبت ارجاء را به او دادند و درحالی که قضیه چنین نیست؛ زیرا امام ابوحنیفه به مبالغه درعمل و تلاش در آن معروف بود. ثالثاً: ابن عبدالبر (م. ۴۶۳هـ/ ۱۰۴۲م) می گوید: امام ابوحنیفه مورد حسادت قرار می گرفت، آرائی به او نسبت داده می شد که به آنها معتقد نبود و افتراءاتی علیه او صورت می گرفت که درشان او مناسب نبود.^{۶۸}

چهارم- اینکه ابو زکریای الازدی (م. ۵۵۰هـ/ ۱۱۲۹م) از علمای حنبلی در اصول و از علمای شافعی در فروع می گوید: عقیده ائمه چهارگانه، یعنی امام ابوحنیفه، امام مالک، امام شافعی و امام احمد و سایر ائمه معروف رحمهم الله، همان عقیده ای است که قرآن کریم و سنت نبوی به آن تصریح کرده و صحابه و تابعین رضی الله عنهم بر آن بودند. الحمد لله والمنه درمیان این ائمه در عقیده و اصول دین خلافتی نیست، بلکه اختلاف در میان آنها در برخی از فروع شریعت و جزئیات آن می باشد.^{۶۹} این نص عقیده ارجائی را از امام ابوحنیفه نفی نمی کند؛ زیرا می گوید که عقیده او همان عقیده ای است که قرآن و سنت به آن تصریح کرده اند و صحابه و تابعین بر آن بودند درحالی که عقیده ارجائی مخالف تصریح قرآن و سنت و عقیده صحابه و تابعین می باشد.

پنجم- اینکه امام ابوحنیفه هرچند با تأخیر مرحله عمل از مرحله ایمان با سلف مخالفت کرده، ولی با این رأی خود برای صاحبان شہوات اجازه نداده است که با استفاده از بازی کردن با محرمت و دریدن پرده های شریعت اسلامی، شہوات خویش را اشباع نمایند و خواهشات خویش را تحقق ببخشند چنانکه مرجئه این کار را انجام داده اند، آنهایی که از مرتکبان کبیره ملامتی و سرزنش را برداشتند و راه های نقض محارم الله را بر روی آنها گشودند بدون اینکه از عذاب الله عز وجل هراسی داشته باشند. زیرا هرگاه انسان متصف به ایمانی باشد که عبارت از فقط تصدیق به قلب است و هرکاری برایش حلال باشد، مورد هیچ گونه ملامتی و سرزنشی قرار نخواهد گرفت. امام ابوحنیفه هرگز چنین سخنی را نگفته و چنین موقفی نداشته است. بنابراین، درست نیست که شخصیتی مانند امام ابوحنیفه متصف به ارجاء شود؛ زیرا ارجائی که به ذهن تبادر می کند، همان سخنی است که فرد مسلمان هرگز آن را نمی گوید.

ششم- اینکه امام ابوحنیفه هرچند برخلاف سلف، عمل را رکن ایمان ندانسته، ولی مانند مرجئه عمل را اهمال نکرده است؛ زیرا ما همه می دانیم که امام ابوحنیفه، امام جلیل و بزرگواری است که در ساحت بیان تشریحات عملی از دست بالایی برخوردار است و مذهب فقهی او گسترده ترین مذاهب فقهی اسلامی به شمار می رود و عمر طلایی خود را در راه بیان واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح وقف نموده است.^{۷۰} عبدالکریم الشهرستانی (م. ۵۴۸هـ/ ۱۱۲۷م) در زمینه دفاع از امام ابوحنیفه می گوید: به امام ابوحنیفه و یارانش مرجئه سنت گفته می شود و او را بسیاری از صاحبان مقالات پیرو مرجئه شمرده اند و شاید سبب نخست آن این باشد، زمانی که امام می گفت: ایمان عبارت است از تصدیق به قلب و قابل زیادت و نقصان نیست، گمان کرده اند که او مرحله عمل را از مرحله ایمان مؤخر می داند (بناء او را به ارجاء مطلق توصیف نمودند) و حال آنکه او با تبصری که در علم داشت چگونه به ترک عمل فتوی می دهد. سبب دوم آن این باشد که امام با معتزله که در صدر اول اسلام ظهور نمودند، مخالفت می کرد. معتزله و همچنان

^{۶۶} . عین نویسنده، رساله ابی احنیفه الی عثمان النبی عالم اهل البصرة، ۳۷-۳۸.

^{۶۷} . عنایت الله ابلاغ، امام اعظم ابوحنیفه و افکار او، مترجم. فضل من الله فضلی (کابل: ریاست تدقیق و مطالعات علوم اسلامی وزارت ارشاد، حج و اوقاف، ۱۳۹۸هـ ش)، ۲۳۶-۲۳۷.

^{۶۸} . الهیتمی، الخیرات الحسان فی مناقب الامام الاعظم ابی حنیفة النعمان، ۷۶.

^{۶۹} . أبو زکریا یحیی بن إبراهیم بن أحمد بن محمد الازدی، منازل الأئمة الأربعة أئمة حنیفة ومالك و الشافعی وأحمد، تحقیق. محمود بن عبد الرحمن قدح (المملكة العربية السعودية: مکتبة الملك فهد الوطنية، ۱۴۲۲هـ/ ۲۰۰۲م)، ۸.

^{۷۰} . الغامدی، الإیمان بین السلف و المتکلمین، ۱۰۶.

فرقه وعیدیه خوارج هر کسی را که با آنها در مسأله قدر مخالفت می نمود، متهم به ارجاء می کردند. پس بعید نخواهد بود که لقب مرجئه از سوی فرقه های معتزله و وعیدیه خوارج به امام ابوحنیفه داده شده باشد.^{۷۱}

هفتم- اینکه عبدالحی الکنوی (م. ۱۲۰۴هـ/ ۱۷۸۳م) در کتاب: «الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل» می گوید: روایت شده است که عثمان البتی به امام ابوحنیفه نوشت که شما از پیروان مرجئه هستید و امام در پاسخ نوشت که مرجئه به دو نوع است: یکی مرجئه ملعونه و دیگری مرجئه مرحومه می باشد و من از نوع اول (که ایمان را فقط معرفت می دانند و می گویند که با ایمان گناه آسیب نمی رساند) بیزار و از نوع دوم می باشم و نگاشت که انبیاء علیهم السلام چنین بودند آیا به این قول الله ﷻ که از زبان عیسی علیه السلام حکایت می کند، نمی بینی؟^{۷۲} «إِنْ تَعُدُّهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ». ترجمه: «اگر آنان را مجازات کنی، بندگان تو هستند (و هرگونه که بخواهی در باره ایشان می توانی عمل کنی) و اگر از ایشان گذشت کنی (تو خود دانی و توانی) چرا که تو چیره و توانا و حکیمی (لذا نه بخشش تو نشانه ضعف، و نه مجازات تو بدون حکمت است)».

مناقشه

تعدادی از علماء، از قبیل ابوالحسن اشعری و ابوالعباس ابن تیمیه امام ابوحنیفه را متهم به داشتن عقیده ارجاء نموده اند و او را از جمله مرجئه شمرده اند و برای اثبات اتهام خویش دلیلی آورده اند و آن اینکه امام ابوحنیفه ایمان را فقط تصدیق به قلب و اقرار به زبان می داند و عمل را رکن ایمان ندانسته، بلکه مرحله عمل را از مرحله ایمان مؤخر می داند. اما باید گفت که امام ابوحنیفه در کتاب: «الفقه الاکبر» واضح می سازد که سخنش مخالف سخن مرجئه و منهجش مغایر منهج آنها می باشد. در کتاب: «رسالة ابي حنيفة الى عثمان البتي» تهمت ارجاء را از خود دور ساخته و مذهب کلامی اش را به نام ارجاء نام گذاری نمی کند و این نام گذاری را از سوی مخالفانش می داند. دیگر اینکه امام ابوحنیفه هرچند برخلاف سلف، عمل را رکن ایمان ندانسته، ولی مانند مرجئه عمل را اهمال نکرده، بلکه آن را از لوازم ایمان دانسته و مرتکب کبیره را ناقص الایمان شمرده است. از نظر امام اگر مرتکب کبیره بدون توبه نصوص وفات کند، تحت مشیث الله ﷻ قرار خواهد داشت.

نتیجه گیری

یافته های این تحقیق نشان می دهد که امام ابوحنیفه رحمه الله از جمله ائمه ای است که پیشوای اکثریت مسلمانان جهان است. ایمان از دیدگاه وی دارای دو رکن است: یکی تصدیق به قلب و دیگری اقرار به زبان. عمل در ماهیت ایمان داخل نیست، بلکه از لوازم آن می باشد. از نظر امام ابوحنیفه رحمه الله تصدیق به قلب رکن اساسی است که احتمال سقوط را ندارد، ولی اقرار به زبان رکن تکمیلی بوده که در برخی از حالات از قبیل حالت اکراه یا گنگی ساقط می شود. نظر امام ابوحنیفه رحمه الله در مورد مرتکب کبیره همان نظریه سایر ائمه اهل سنت است که از ایمان بیرون نمی شود، بلکه تحت مشیث الله ﷻ قرار دارد. از نظر کسانی دارای عقیده ارجائی هستند ایمان با عمل هیچ ارتباطی ندارد و مرتکب کبیره بدون آنکه نخست در دوزخ تعذیب شود وارد بهشت می شود؛ زیرا با ایمان هیچ معصیتی ضرر نمی رساند. امام ابوحنیفه رحمه الله از جمله مرجئه نیست، بلکه به گفته خود امام و تعدادی از علمایی که در متن از آنها نام برده شد، افترائی است که از سوی مخالفان امام علیه وی صورت گرفته است.

^{۷۱}. أبو الفتح الشهرستاني، الملل والنحل، ۱/۱۴۱.

^{۷۲}. أبو الحسنات محمد عبد الحي بن محمد عبد الحلیم الکنوی، الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل، تحقیق. عبد الفتح أبو غدة (حلب: مکتب المطبوعات الإسلامية، ۱۴۰۷هـ)، ۳۶۴-۳۶۵.

^{۷۳}. المائدة ۱۱۸/۵.

فهرست منابع

قرآن كريم

- ابلاغ، عنایت الله، امام اعظم ابوحنيفة وافكار او. ترجمه. فضل من الله فضلى. كابل: رياست تدقيق ومطالعات علوم اسلامى وزارت ارشاد، حج ووقف، ۱۳۹۸هـ ش.
- ابن أبي العز الحنفي، صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد. شرح العقيدة الطحاوية. تحقيق. جماعة من العلماء. تخريج: ناصر الدين الألباني. دمشق: دار السلام للطباعة والنشر التوزيع والترجمة، ۱۴۲۶هـ/ ۲۰۰۵م، الطبعة ۱.
- ابن النديم، أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد. الفهرست. تحقيق. إبراهيم رمضان. بيروت: دار المعرفة، ۱۴۱۷هـ/ ۱۹۹۷م، الطبعة ۲.
- ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم. مجموع الفتاوى. تحقيق. عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. الجزء السابع. المملكة العربية السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية، ۱۴۱۶هـ/ ۱۹۹۵م.
- ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم. الإيمان. تحقيق. محمد ناصر الدين الألباني. عمان-الأردن: المكتب الإسلامي، ۱۴۱۶هـ/ ۱۹۹۶م، الطبعة ۵.
- ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تحقيق. إحسان عباس. بيروت: دار صادر، ۱۹۹۴م، الطبعة ۱.
- ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي. لسان العرب. الجزء ۱۳. بيروت: دار صادر، ۱۴۱۴هـ، الطبعة ۳.
- ابوالحاج، صلاح محمد. إمام الأئمة الفقهاء أبو حنيفة النعمان. عمان-الأردن: دار، ۲۰۰۵م.
- ابوزهرة، محمد. ابوحنيفة حياته وعصره- آراؤه فقهية. القاهرة: دارالفكر العربى، ۱۹۴۷م، الطبعة ۲.
- ازدي، أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن أحمد بن محمد ال. منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. تحقيق. محمود بن عبد الرحمن قدح. المملكة العربية السعودية: مكتبة الملك فهد الوطنية، ۱۴۲۲هـ/ ۲۰۰۲م، الطبعة ۱.
- أشعري، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم ال. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. تصحيح. هلموت ريتز. ألمانيا: دار فرانز شتايز، بمدينة فيسبادن (ألمانيا)، ۱۴۰۰هـ/ ۱۹۸۰م، الطبعة ۳.
- باقلائي، أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم ال. تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل. تحقيق. عماد الدين أحمد حيدر. لبنان: مؤسسة الكتب الثقافية، ۱۴۰۷هـ- ۱۹۸۷م، الطبعة ۱.
- بخاري، أبو عبدالله محمد بن إسماعيل ال. صحيح البخاري. تحقيق. محمد زهير بن ناصر الناصر. الجزء الاول والثامن. بي: جا: دار طوق النجاة، ۱۴۲۲هـ، الطبعة ۱.
- بغدادى، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي ال. تاريخ بغداد وذيوله. دراسة وتحقيق. مصطفى عبد القادر عطا. بيروت: دار الكتب العلمية، ۱۴۱۷هـ، الطبعة ۱.
- بغدادى، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي ال. تاريخ بغداد، تحقيق. د. بشار عواد معروف. بيروت: دار الغرب الإسلامي، ۱۴۲۲هـ/ ۲۰۰۲م، الطبعة ۱.
- تفتازانى، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله ال. شرح العقائد النسفية. تحقيق. د / أحمد حجازى السقا. القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، ۱۹۸۷م، الطبعة ۱.
- خميس، محمد بن عبد الرحمن ال. أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة. المملكة العربية السعودية: دار الصمعي، بي تا.

- رازى، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ال. مختار الصحاح. تحقيق. يوسف الشيخ محمد. بيروت- صيدا: المكتبة العصرية - الدار النموذجية، ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م، الطبعة ٥.
- رازى، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن فخر الدين ال. معالم أصول الدين. تحقيق. طه عبد الرؤوف سعد. لبنان: دار الكتاب العربي، بي تا.
- راغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد ال. المفردات في غريب القرآن. تحقيق. صفوان عدنان الداودي. دمشق وبيروت: دار القلم، الدار الشامية، ١٤١٢هـ، الطبعة ١.
- سيد، عفيفى ال. حياة الامام/ابى حنيفة. القاهرة: المطبعة السلفية ومكبتها، ١٣٥٠.
- سيوطي، جلال الدين ال. جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير». تحقيق. مختار إبراهيم الهانج، عبد الحميد محمد ندا وحسن عيسى عبد الظاهر. القاهرة: الأزهر الشريف، ١٤٢٦هـ / ٢٠٠٥م، الطبعة ٢.
- شهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد ال. الملل والنحل. القاهرة: مؤسسة الحلبي، بي تا.
- شيرازى، أبو اسحاق إبراهيم بن علي ال. طبقات الفقهاء. تهذيب: محمد بن مكرم ابن منظور، تحقيق. إحسان عباس. بيروت: دار الرائد العربي، ١٩٧٠م، الطبعة ١.
- طبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطيرال. المعجم الكبير. تحقيق. حمدي بن عبد المجيد السلفي. القاهرة: مكتبة ابن تيمية، بي تا، الطبعة ٢.
- عبد اللطيف، شمس الدين محمد. ابوحنيفة النعمان وآراؤه الكلامية. الاشراف. د. احمد محمود صبحي. الاسكندرية: رسالة الماجستير فى الفلسفة الاسلامية من كلية الآداب بجامعة الاسكندرية، ١٩٩٩م.
- عسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجال. تهذيب التهذيب. الجزء ١٠. الهند: مطبعة دائرة المعارف النظامية، ١٣٢٦هـ.
- غامدى، أحمد بن عطية بن علي ال. الإيمان بين السلف والمتكلمين. المملكة العربية السعودية: مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة، ١٤٣٢هـ / ٢٠٠٢م، الطبعة ١.
- غزى، تقي الدين بن عبد القادر ال. الطبقات السنوية في تراجم الحنفية، تحقيق. د. عبد الفتاح محمد الحلو، الجزء الاول. بي جا: دارالرفاعي، بي تا.
- فيروزآبادى، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب ال. القاموس المحيط. تحقيق. مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف. محمد نعيم العرقسوسى. بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ١٤٢٦هـ / ٢٠٠٥م، الطبعة ٨.
- قرطبي، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم ال. الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم. بيروت: دار الكتب العلمية، بي تا.
- كوفى، الامام الاعظم ابوحنيفة النعمان بن ثابت ال. النقه الأكبر. الهند: مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بحيدرآباد الدكن، ١٣٤٢هـ.
- كوفى، الامام الاعظم ابوحنيفة النعمان بن ثابت ال. وصية الامام ابى حنيفة النعمان. تحقيق وتعليق. ابو معاد محمد بن عبدالحى عويّنة. بيروت: دارابن حزم، ١٤١٨هـ / ١٩٩٧م، الطبعة ١.
- كوفى، الامام الاعظم ابوحنيفة النعمان بن ثابت ال. العالم والمتعلم. تحقيق. محمد زاهد الكوثرى. القاهرة: مطبعة الانوار، ١٣٦٨هـ.

- كوفى، الامام الاعظم ابوحنيفة النعمان بن ثابت ال. رسالة *ابى احنيفة الى عثمان النبى عالم اهل البصرة*. تحقيق. محمد زاهد الكوثرى. القاهرة: مطبعة الانوار، ١٣٦٨هـ.
- لكنوى، أبو الحسنات محمد عبد الحى بن محمد عبد الحليم ال. *الرفع والتكميل في الجرح والتعديل*. تحقيق. عبد الفتاح. حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، ١٤٠٧هـ، الطبعة ٣.
- ملا على القارى، نورالدين ابوالحسن على بن سلطان محمد. شرح كتاب *الفقه الاكبر للامام الاعظم ابى حنيفة النعمان بن ثابت الكوفى*. تخريج الآيات والاحاديث والتعليق عليه. على محمد دنكل. بيروت: دارالكتب العلمية، بى تا.
- ملاعلى القارى، نورالدين ابوالحسن على بن سلطان محمد. *منح الروض الأزهر فى شرح الفقه الاكبر ومعه التعليق الميسر على شرح الفقه الاكبر*. تأليف. وهبى سليمان غاوجى. بيروت: دارالبشائر الاسلامية، ١٤١٩هـ / ١٩٩٨م، الطبعة ١.
- نفسى، أبو المعين ميمون بن محمد بن محمد ال. *التمهيد فى أصول الدين أو التمهيد لقواعد التوحيد*. تحقيق. الشيخ محمد عبد الرحمن الشاغول الشافعي الأشعري. بى جا: مكتب الروضة الشريفة للبحث العلمي، بى تا.
- نفسى، أبو المعين ميمون بن محمد بن محمد ال. *تبصرة الأدلة فى اصول الدين*. تحقيق وتعليق. الاستاذ الدكتور محمد الأنور حامد عيسى. القاهرة: المكتبة الازهرية للتراث، ٢٠١١م، الطبعة ١.
- هيتمى، شهاب الدين احمد بن حجيرال. *الخيرات الحسان فى مناقب الامام الاعظم ابى حنيفة النعمان*. مصر: مطبعة السعادة، ١٣٢٤هـ.